

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmüştür. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi?

Prof. Dr. Sami Baskın

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Özet

Türkiye’de son yıllarda eğitim sisteminde gerçekleştirilen köklü değişimlerden biri, 2024 yılında uygulamaya konulan Maarif Modeli olmuştur. Bu model, sadece program yapısını değil, öğrenme-öğretme süreçlerini, değerler eğitimi ve dil öğretiminde hedeflenen yeterlikleri de yeniden tanımlamaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, *Maarif Modeline geçişle birlikte Türkçe eğitiminde hangi değişimlerin ortaya çıktığını* belirlemek, bu değişimlerin öğretmen ve müfredat boyutlarında nasıl yansıdığını incelemektir. Bu yüzden “Maarif Modeline geçiş, ortaokul düzeyinde Türkçe öğretiminin amaçlarını, içerik düzenlemelerini, öğretim yöntemlerini ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını nasıl etkilemiştir?” sorusu çerçevesinde nitel bir araştırma yapılmıştır.

Nitel veriler iki farklı kaynaktan toplanmıştır. Birinci kaynaktan veriler, 10 farklı Türkçe öğretmenden yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. İkinci veri kaynağı ise yeni öğretim programı ve ders kitaplarıdır. Bunlar, doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, içerik analizi ve betimsel istatistiklerle gerçekleştirilecektir.

Araştırma verileri; Maarif Modeli’nin Türkçe öğretiminde değer odaklı, beceri temelli ve bütüncül öğrenme yaklaşımını öne çıkardığını göstermektedir. Bununla birlikte, öğretmenlerin yeni kazanımlara uyum sürecinde uygulama zorlukları, materyal eksikliği ve ölçme araçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin gereksinimleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Maarif Modeli, Türkçe Eğitimi, Program Değişikliği, Öğretmen Görüşleri, Karma Yöntem

What Did the Maarif Model Change in Turkish Language Education?

Prof. Dr. Sami Baskın
Gaziosmanpaşa University

PhD Student Fırat Yılmaz
Gaziosmanpaşa University

Abstract

One of the fundamental changes implemented in Türkiye's education system in recent years is the Maarif Model, which was put into practice in 2024. This model redefines not only the structure of the curriculum but also teaching-learning processes, values education, and the competencies targeted in language education. The main purpose of this study is to identify the changes that have emerged in Turkish language education with the transition to the Maarif Model and to examine how these changes are reflected in terms of teachers and the curriculum. Accordingly, a qualitative study was conducted within the framework of the following research question: *How has the transition to the Maarif Model affected the objectives, content organization, teaching methods, and assessment and evaluation practices of Turkish language teaching at the middle school level?*

Qualitative data were collected from two different sources. Data from the first source were obtained through semi-structured interviews with 10 Turkish language teachers. The second data source consisted of the new curriculum and textbooks, which were analyzed through document analysis. The examination and evaluation of the data were carried out using content analysis and descriptive statistics.

The findings indicate that the Maarif Model emphasizes a values-oriented, skills-based, and holistic learning approach in Turkish language teaching. However, teachers reported challenges during the adaptation process to the new learning outcomes, a lack of instructional materials, and the need to restructure assessment and evaluation tools.

Keywords: Maarif Model, Turkish Language Education, Curriculum Change, Teacher Opinions, Mixed Methods

Giriş

Eğitim meselesi, Türkiye Cumhuriyeti için eğitim henüz kuruluş aşamasından itibaren en önemli konular arasında yer almıştır. Kurtuluş Savaşının devam ettiği 15 Temmuz 1921 tarihinde Ankara'da Maarif Kongresinin toplanmış olması da bunun açıkça göstergesidir (Akyüz, 2009: 320-321). Aradan geçen 100 yıllık süreç içinde eğitimde farklı yöntemler ve programlar takip edilmiştir. 2024 yılı itibarıyla de eğitimde öğrenciyi merkeze alan, onların yetkin ve erdemli birer insan olarak yetişmesini hedeflerken kişisel becerilerini de geliştirmeyi amaçlayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) programı pilot okullarda uygulanmaya başlamış ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla de tüm Türkiye'de kademeli olarak (1, 5 ve 9. sınıflardan başlanarak) uygulanmaya başlamıştır (<https://tymm.meb.gov.tr/>). Yeni model ile birlikte öğretmenler artık anlatan değil yol gösteren olurken öğrencilerin de genellikle

dinleyen birey durumdan kurtulması hedeflenmektedir. Öğretmenlerin yönlendirmesi ve ders materyallerindeki yönergelere göre öğrenciler, kendilerinden istenenleri yapmakta ve günlük yaşamda kullanabilecekleri becerileri geliştirmektedir.

2005 yılında hazırlanan öğretim programının temel felsefesinin önceki programlardan farklı yönü olan öğrenci merkezli eğitim anlayışı Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde de devam ettirilmiştir. Ancak TYMM'nde kendinden önceki programlardan farklı olarak kazanım odaklı öğrenmenin yerine süreç temelli bir öğrenme sistemi benimsenmiştir. Öğrencilerin hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşılacağı süre boyunca öğretmen rehberliğinde aktif bir biçimde çalışmalarda görev alması, öğrencilerde görev bilinci, sorumluluk, yardımlaşma gibi değerlerin benimsenmesini sağlayacaktır (<https://tymm.meb.gov.tr/>).

Öğrenme sürecinde öğrencilerin kazanacağı öğrenme çıktıları, günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ve bireylerin zorluklar karşısında daha güçlü durmasına yardım edecektir. Teknolojideki iyileşme ve gelişme neticesinde yalnızlaşmaya başlayan bireyler, maarif modeli ile birlikte hem teknolojiyi kullanacak hem bireysel becerilerini geliştirecek hem de sosyal sorumluluklarını (yardımlaşma, iş birliği, vb.) yerine getirerek yalnızlaşmayacaktır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde eğitime, herkesin hayatı boyunca ulaşabilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle bireyler için dezavantaj sayılabilecek durumların devlet tarafından ortadan kaldırılması gerekmektedir. Eğitim için önlerindeki engellerin kaldırıldığı bireylerden beklenen ise ahlaklı, bilge, cesaretli, estetik duyarlılığı olan, iradeli, merhametli, sağlıklı, sorgulayıcı, üretken ve vatansever bireyler olarak yetişmeleridir. Belirtilen özellikleri taşıyan öğrencilerde saygı, sorumluluk ve adalet duygularının gelişmesi ve sonucunda da huzurlu insanların oluşturduğu huzurlu bir toplumun sonucu olarak yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır (<https://tymm.meb.gov.tr/>).

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini önceki programlardan ayıran özelliklerden biri de becerilerin ön plana alınmasıdır. Programda bahsedilen kavramsal beceriler, alan becerileri, eğilimler, sosyal-duygusal öğrenme becerileri ve okuryazarlık gibi beceriler öğrencilerin günlük yaşamlarını anlamlandırırken hayatlarını idame ettirmeleri için gereken becerileri de kazanmalarını sağlayacaktır. (<https://tymm.meb.gov.tr/>). Zira özellikle günümüzde sosyal medya gibi teknolojik gelişmelerin hızla yayıldığı bir çağda, teknolojinin getirdiği kirli bilgiler ile temiz bilgileri birbirinden ayırabilmek dahi önemli bir beceri durumuna gelmiştir. Bu beceriyi geliştiren bireyleri ise hayatları daha düzenli ve olumsuzluklara karşı koyabilmek için gerekecektir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, farklı alan becerilerini (sosyal, dijital, vb.) geliştirmeyi hedefliyor gibi görünse de programın genel amacı bütüncül bir eğitim modelidir. Bireylerin teknoloji alanında gelişmelerine katkı sağlarken ahlaki alanda da gelişmesini hedeflemektedir. Duygusal gelişmelerine katkı sağladığı bireylerin ellerinde var olan imkanları (teknoloji, finans, vb.) insan onuruna yakışacak değerler ve erdemler çerçevesinde kullanmaları için onları yönlendirmektedir. Toplumsal huzur ve evrensel barış için insanı merkeze koyan bir anlayışla saygı, adalet ve sorumluluk becerisini geliştirmeyi kendisine düstur edinmiş bir programdır.

Bu çalışma, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline geçişle birlikte Türkçe eğitiminde ortaya çıkan değişimleri gözlemek, Türkçe öğretiminde içeriklerin nasıl düzenlendiğini görmek ve bu düzenlemelerin ölçme değerlendirme sürecine etkilerini görmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem

Araştırmanın Amacı

Bu çalışma, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin Türkçe eğitimine getirdiği yenilikleri görmek amacıyla yapılmıştır. Maarif Modeliyle birlikte Türkçe eğitiminde ortaya çıkan değişiklikler ve bu değişikliklerin derslerin işlenişine ve ölçme değerlendirme etkilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma nitel bir araştırmaya dayanmaktadır. Maarif Modelinin eğitime yansımalarının ölçülmesinin amaçlandığı çalışmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması deseni, bir olgu veya olayın kendi gerçekliği içinde araştırılması, incelenmesi değerlendirilip tanımlanmasıdır (Patton, 2014). Çalışmada veriler birincil kaynak olarak görüşülen 16 Türkçe öğretmeninden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde kullanılan sorular uygulayıcı tarafından hazırlanmış, alan uzmanı görüşü alınmıştır (3 Türkçe eğitimi, 1 ölçme değerlendirme). Yarı yapılandırılmış görüşmede araştırmacı, önceden sormayı planladığı soruları içeren görüşme sorularını hazırlar. İhtiyaç duyulması halinde görüşmenin akışına bağlı olarak araştırmacı tarafından alt sorularla da görüşmeye yön verilebilir, kişinin yanıtlarını açmasını veya ayrıntılandırmasını sağlayabilir. Eğer kişi görüşme esnasında belli soruların yanıtlarını başka soruların içerisinde yanıtlamış ise araştırmacı bu soruları sormayabilir. (Türnüklü, 2000). Görüşmeler esnasında herhangi bir ek soruya ihtiyaç duyulmamış, önceden belirlenmiş sorular aracılığıyla görüşmeler yapılmıştır.

Çalışma Grubu

Çalışmanın verileri, 2025 – 2026 eğitim-öğretim yılında T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel veya resmi okullarda çalışan 16 Türkçe öğretmeninden toplanmıştır. Öğretmenlerle yapılan birebir görüşmeler sonucunda katılımcı isimleri K1, K2 şeklinde kodlanmıştır. Toplanan verilerin bilimsel bir çalışmada kullanılabilmesi için öğretmenlerden görüşmeler esnasında “rıza beyanı” alınmıştır.

Veri Toplama Araçları

Çalışma, T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Maarif modeli kapsamında öğrenci olan (5. ve 6. sınıflar) sınıflarda derse giren öğretmenlerin düşüncelerine odaklanmıştır. Öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında aldıkları eğitimler ve Maarif modeli hakkındaki (başarıları zorlukları, beklentileri, vb.) düşüncelerinin anlaşılması için görüşmeler esnasında araştırmacı tarafından geliştirilen ve uzman görüşü alınan sorular sorulmuştur.

Bulgular

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde katılımcı bilgilerini tespit edebilmek için öğretmenlere 3 soru sorulmuştur. Bu sorular şöyledir:

- Kaç yıldır Türkçe öğretmenliği yapıyorsunuz?
- Hangi okul türünde (devlet/özel, köy/şehir) görev yapıyorsunuz?
- Daha önceki Türkçe öğretim programlarıyla çalışma deneyiminiz oldu mu?

Katılımcı bilgilerini tespit etmek için öğretmenlere sorulan sorulardan elde edilen cevaplar Tablo 1’i oluşturmıştır.

Tablo 1. Öğretmenlerin kişisel bilgileri

	Çalışma Süresi				Çalıştığı Kurum Türü		Eğitim Alma Durumu		Daha önceki programlarda çalışma durumu	
	0-5 y	6-10 y	11-15 y	16 ve üzeri	Devlet	Özel	Aldı	Almadı	Çalıştı	Çalışmadı
Kadın	1	2	2	1	6	-	5	1	6	-
Erkek	1	3	4	2	10	-	9	1	10	-
Toplam	2	5	6	3	16	0	14	2	16	0

Tablo 1’deki verilere göre Maarif modeliyle ilgili toplam 16 Türkçe öğretmeni (f=16) ile görüşülmüştür. Görüşülen öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımı 6 kadın (f=6), 10 erkek (f=10) şeklindedir. Görüşülen bütün öğretmenler (f=16) T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında çalıştıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin 14’ü 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında (f=14) Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin tanıtıldığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Semineri”ne katıldıklarını belirtirken 2 öğretmen (f=2) herhangi bir seminere katılmadıklarını belirtmişlerdir. Katılmayan öğretmenlerin katılmama nedenleri sorulduğunda ise öğretmenler, “vekil/ücretli” diye adlandırılan ve ek ders karşılığında ücretlendirilen yöntemle geçici olarak öğretmenlik yaptıklarını belirtmişlerdir. Maarif Modeli öncesi öğretim programlarında çalışma durumuyla ilgili olarak ise öğretmenlerin hepsinin (f=16) önceki programlarda da çalıştıkları görülmektedir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak adlandırılan program, öğretmenlerin eğitimine de önem vermektedir. Bunu ders verecek öğretmenlerin hepsini imkanlar dahilinde eğitime tabi tutmasından anlamak mümkündür. Buna rağmen bazı zorunlu hallerde geçici öğretmenler görevlendirilmekte ve bu öğretmenlere eğitim verilememektedir. Ancak öğretmenler hazırlayıcı eğitimlere katılamasalar bile aynı kurumda çalıştıkları zümrelerinden, zümreleri olmaması durumunda ise diğer öğretmenlerden model hakkında bilgi aldıklarını, kendilerini geliştirmek adına T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan makale vb. yayınları takip ettiklerini belirtmişlerdir.

Öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline bakışlarını ve genel algılarını tespit etmek için 3 soru sorulmuştur. Bu sorular şöyledir:

- Maarif Modeli hakkında genel bilginiz nedir? Bu modeli nasıl tanımlarsınız?
- Sizce Maarif Modeli’nin Türkçe eğitimine getirdiği en önemli yenilikler nelerdir?
- Bu modele geçiş sürecinde öğretmen olarak siz nasıl bir hazırlık süreci yaşadınız?

Öğretmenlerin verdiği cevaplar Tablo 2’yi meydana getirmiştir.

Tablo 2. Öğretmenlerin Maarif Modeline Dair Genel Bilgi ve Algıları

Tema	Kategori	Kod
Model hakkındaki genel bilgileri	Öğretmen rehber, öğrenci uygulayıcıdır.	Öğrenci ve öğretmen dersi birlikte işliyor. (K1, K2, K6, K9, K11, K13, K15)
		Etkinliklerde öğretmenle yol gösteriyorlar. (K4, K5, K8, K10)
		Öğrenciler sürece dahil ediliyor. (K7, K12, K16)
		Öğretmen ve öğrenci dersi birlikte yürütüyor. (K3, K14)
	Disiplinler arası bir modeldir	Farklı derslere ait bilgileri aynı derste görüyorlar. (K2, K5, K11, K16)
		Farklı derslerin kazanımlarını birlikte işleyebiliyorlar. (K4, K8, K13, K15)
		Öğrencilerin farklı alanlara ait yeteneklerini ön plana çıkarıyor. (K6, K9, K14)
	Kültürel değişim ve gelişime önem verir	Farklı kültürleri tanıtıyor. (K3, K8, K11, K12, K15)
		Erdem – değer çerçevesinde insanları geliştiriyor. (K1, K7, K13, K16)
		Atölye çalışmalarlarıyla öğrencilerin becerilerini geliştiriyor. (K6, K14)
	Sonuç yerine süreç odaklı bir yaklaşımdır	Öğrenciler yaparken öğreniyor. (K1, K3, K4, K8, K10, K11, K13, K14, K16)
		Öğrenciler bir şeyi başarmaya çalışıyor. (K2, K6, K12, K15)
		Portfolyolar ile sürecin tamamını görebiliyoruz. (K5, K7)
İçeriğe önem veren bir modeldir	Değerleri öğretmeyi hedefliyor. (K2, K4, K5, K8, K12, K14, K16)	
	İnsanı ve sevgiyi ön plana çıkaran metinleri kullanıyor. (K1, K6, K9, K13)	
Grup çalışmasına önem veren bir modeldir	Öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte etkinlikler tasarlıyor. (K5, K16)	
Maarif Modelinin Türkçe eğitimine getirdiği yenilikler	Erdemli bireylerin yetiştirilmesine çalışılmaktadır	Erdem-değer gelişimine önem verilmektedir. (K1, K4, K5, K7, K8, K9, K12, K13, K14, K16)
		Ahlaki değerlerin eğitimine önem verilmektedir. (K2, K3, K6, K10, K15)
		Öğrencilere sevgi ve saygı gibi kavramları öğretmektedir. (K11,)
	Becerileri ön plana çıkarır	Öğrenciler sadece teori değil pratik kazandırılıyor. (K3, K5, K8, K9, K11, K13, K16)
		Öğrencilere farklı etkinlikler aracılığıyla yeni beceriler kazandırılıyor. (K1, K4, K7, K14)
	Sürece önem verir	Öğrencilerin süreç boyunca takip edilmesi ve süreçte kazandığı beceri önemlidir. (K1, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K11, K12, K13, K14, K15)
		Öğrenciler sonuca ulaşmasalar dahi sürece katılıyorlar. (K2, K6, K16)
	Öğrenciyi merkeze alır	Öğrenci odaklı bir programdır. (K1, K2, K5, K8, K9, K10, K13, K14, K16)
Öğrenci yapıcı, öğretmen yol göstericidir. K3, K7, K11, K12, K15)		
Maarif Modeline geçişteki hazırlık süreci	Eğitim aldım	Seminere alındım. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
		Zümrelerimle birlikte çalışmalar yaptım. (K1, K4, K5, K7, K8, K9, K11, K12, K13, K14)
		Eğitim modeliyle ilgili araştırmalar yaptım. (K1, K4, K5, K7, K10, K11, K13)
	Eğitim almadım	Ücretli öğretmen olduğum için herhangi bir eğitim almadım. (K3, K15)
		Eğitim modelini araştırdım. (K3)
		Öğretmen arkadaşlara sorarak öğreniyorum. (K15)

Tablo 2'deki öğretmen görüşleri, modelin genel olarak öğrenci merkezli ve süreç odaklı bir yapı sunduğu yönündedir. Öğretmenlerin tamamı, Maarif Modelinde öğretmenin rehber, öğrencinin ise uygulayıcı konumda olduğunu belirtmiştir (f=16, %100). Öğretmenler, derslerin öğretmen ve öğrencinin iş birliği içerisinde yürütüldüğünü ve öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak dâhil edildiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlere göre Maarif Modeli, sonuçtan ziyade sürece odaklanan bir yaklaşım benimsemektedir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak

öğrendiğini ve öğrenme sürecini portfolyolar aracılığıyla izleyebildiğini belirtmiştir (f=15, %93,75). Maarif Modelinin kültürel değişim ve gelişime önem verdiği, farklı kültürleri tanıttığı ve erdem–değer çerçevesinde bireylerin gelişimini hedeflediği belirtilmiştir. (f=12, %75). Modelin, disiplinler arası bir yapıya sahip olduğu öğretmenlerin büyük bir kısmı tarafından dile getirilmiştir. Buna göre öğretmenler, farklı derslere ait kazanımların aynı ders sürecinde ele alınabildiğini ve öğrencilerin farklı alanlardaki yeteneklerinin ön plana çıkarıldığını belirtmiştir (f=11, %68,75). Bununla birlikte modelin, değerleri merkeze alan bir içerik yapısına sahip olduğu ifade edilmiştir. Öğretmenler, derslerde değerleri öğretmeyi hedefleyen ve insanı ön plana çıkaran metinlerin kullanıldığını belirtmiştir (f=11, %68,75). Grup çalışmasına verilen önem ise sınırlı düzeyde ifade edilmiştir (f=2, %12,5).

Maarif Modelinin Türkçe eğitimine getirdiği yeniliklere ilişkin bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin tamamının modelin erdemli bireyler yetiştirmeyi amaçladığı yönünde görüş bildirdiği görülmektedir (f=16, %100). Öğretmenler, erdem, ahlaki değerler, sevgi ve saygı gibi kavramların eğitim sürecinde ön planda tutulduğunu ifade etmiştir. Sürecin izlenmesine verilen önem (f=15, %93,75) ve öğrencilerin sonuca ulaşmalarını dahi sürece katılmaları, modelin süreç odaklı yapısını destekleyen bulgular arasındadır. Ayrıca öğretmenlerin büyük çoğunluğu, Maarif Modelinin öğrenciyi merkeze alan bir program olduğunu ifade etmiştir (f=14, %87,25). Bunun yanı sıra öğretmenlerin büyük bir kısmı, modelin beceri temelli bir yaklaşımı benimsediğini ve öğrencilerin teorik bilginin yanı sıra pratik beceriler kazandığını belirtmiştir (f=11, %68,75).

Maarif Modeline geçişteki hazırlık sürecine ilişkin bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin tamamının eğitim aldığı görülmektedir. (f=16, %100; K8, K9 K10, K12, K14 ikışer cevap, K1, K4, K5, K7, K11, K13 üçer cevap vermiştir.) Bunun yanında öğretmenlerin önemli bir kısmı zümre çalışmaları yaptığını ve eğitim modeliyle ilgili bireysel araştırmalar gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Az sayıda öğretmen ise, özellikle ücretli öğretmen olmaları nedeniyle herhangi bir resmi eğitim almadığını ifade etmiştir (f=2, %12,5). Bu öğretmenlerin modeli kendi araştırmaları ya da meslektaşları aracılığıyla öğrenmeye çalıştıkları belirlenmiştir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde katılımcıların öğretim sürecindeki değişikliklere yönelik bakış ve algılarını tespit edebilmek için öğretmenlere 3 soru sorulmuştur. Bu sorular şöyledir:

- Yeni programla birlikte ders işleme biçiminizde hangi değişiklikleri yaptınız?
- Maarif Modeli'nin öğrenci merkezli ve beceri temelli yönü sınıfınıza nasıl yansdı?
- Öğrencilerin derse katılımında ya da motivasyonunda bir değişim gözlemlediniz mi?

Öğretmenlerin verdiği cevap Tablo 3'ü meydana getirmiştir.

Tablo 3. Öğretmenlerin Öğretim Sürecine Yönelik Bilgi ve Algıları

Tema	Kategori	Kod
Ders işleme biçiminde yapılan değişiklikler	Öğrenciyi merkeze aldık	Bizler öğrencilere bilgiye ulaşmada rehberlik ediyoruz. (K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K15, K16)
		Öğrenciler, daha çok uygulamaya yapıyor. (K1, K3, K4, K6, K7, K8, K9, K11, K12, K14, K16)
	Ders içi etkinlik oranı artıyor	Her konuyla ilgili olarak eskiye nazaran daha fazla etkinlik yapıyoruz. (K1, K2, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K11, K12, K13, K15)
		Derslerde farklı türdeki etkinliklere (kitap okuma, canlandırma, vb.) yer veriyoruz. (K1, K3, K5, K6, K8, K9, K10, K12, K13, K14, K16)
	Grup çalışmaları ön plana çıkıyor	Büyük ve küçük gruplar halinde etkinlikler yapıyoruz. (K3, K4, K6, K9, K12, K13, K16)
		Etkinliklerde grup üyeleri birbirini destekleyerek geliştiriyor. (K1, K5, K8, K11, K15)
		Bireysel öğrenmeye göre daha kalıcı öğrenmeler gerçekleşiyor. (K2, K7, K10, K14)
	Dijital mecralar (EBA) ön plana çıkıyor	Her ders ve her etkinlikte EBA kullanıyoruz. (K1, K2, K3, K4, K6, K7, K8, K9, K10, K12, K13, K14, K16)
		Dijital dönüşüme kapılarımızı açıyoruz. (K2, K5, K11)
	Sonuca değil sürece odaklanıyoruz.	Öğrenmede sonuç değil süreç önemli hale geldi. (K1, K3, K6, K7, K9, K10, K11, K13, K14, K15)
Öğrenciler çalışarak gelişiyor. (K1, K8, K10, K11, K16)		
Maarif Modelinin beceri temelli ve öğrenci merkezli yönünün sınıfa yansımaları	Öğrencilerin sürekli olarak etkinliklere katılımı gerekiyor.	Öğrenciler her etkinlikte görev alıyor. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16)
		Öğrenciler ödevlerini daha istekli yapıyor ve arkadaşlarıyla paylaşıyor. (K4, K7, K13, K16)
	Kendilerinden istenen projeleri yapmaları gerekiyor.	Sık sık yapılan projeler nedeniyle öğrencilerin düşünme ve uygulama becerileri gelişiyor. (K1, K3, K4, K6, K7, K8, K11, K12, K14, K16)
		Proje geliştirirken diğer derslerle bağ kuruyorlar. (K3, K9, K14)
	Süreç önemli olduğu için öğrenciler daha çok çalışıyor.	Öğrenciler derslerine evde de devam ediyor. (K3, K4, K6, K8, K9, K11, K12, K14)
Öğrenciler evde daha çok çalışıyor. (K1, K5, K10, K15)		
Etkinlik türleri değiştiği için (film izlemek, vb.) derse ilgi arttı.	Ailelerin de işin içinde olduğu etkinlikler dersleri daha ilgi çekici hale getirdi. (K1, K4, K7, K9, K12, K14, K15)	
	Öğrenciler farklı türlerdeki etkinlikleri yaparak (yemek yapma, vb.) daha kalıcı öğrenmeyi başarıyor. (K2, K8, K13, K16)	
Öğrencilerin derse katılım motivasyon durumları	Derse karşı daha istekliler.	Atölye çalışmaları motivasyonlarını olumlu etkiliyor. (K1, K2, K3, K4, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
		Dersler esnasında sürekli etkinlik yapıldığı için istekliler. (K1, K3, K4, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K15, K16)
		Günlük yaşamı derslerde görebilmelerinden dolayı daha istekliler. (K2, K3, K4, K6, K7, K8, K9, K11, K12, K13, K14, K15)
	Derse karşı daha isteksizler.	Süreç boyunca fazla ödev yaptıkları için derse ilgileri zaman zaman düşüyor. (K5, K7, K14)
		Kalabalık sınıflarda etkinliklerde sıra gelmediği zaman dersten kopuyorlar. (K1, K13)

Tablo 3'e göre öğretmenlerin ders işleme biçimlerinde Maarif Modeli ile birlikte belirgin değişiklikler yaşandığını görülmektedir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, derslerde öğrenciyi merkeze alan bir

yaklaşımın benimsendiğini ifade etmiştir. (f=16, %100; (K3, K4, K6, K8, K9, K11, K12, K14, K16 ikişer cevap vermiş) Öğretmenler, öğrencilerin bilgiye ulaşma sürecine rehberlik ettiklerini ve öğrencilerin derslerde daha fazla uygulama yaptıklarını belirtmiştir. Bulgular, öğretmenin rolünün yönlendirici, öğrencinin rolünün ise aktif katılımcı olarak evrildiğini göstermektedir.

Ders içi etkinliklere ilişkin bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin hepsi derslerde yapılan etkinlik sayısının arttığını ifade etmiştir. (f=16, %100; K1, K5, K6, K9, K10, K12, K13) Öğretmenler, her konuya yönelik daha fazla etkinlik yaptıklarını ve derslerde kitap okuma, canlandırma gibi farklı türde etkinliklere yer verdiklerini belirtmiştir. Ayrıca öğretmenler, derslerde grup çalışmalarının ön plana çıktığını ifade etmiş (f=16, %100) büyük ve küçük gruplar halinde etkinlikler yapıldığını, grup üyelerinin birbirini destekleyerek geliştiğini ve grup çalışmalarının bireysel öğrenmeye kıyasla daha kalıcı öğrenmeler sağladığını dile getirmiştir.

Ders işleme süreçlerinde dijital mecraların daha etkin kullanılmaya başlandığını bulgularda görülmektedir (f=15, %93,75). Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, ders ve etkinliklerde EBA'nın aktif olarak kullanıldığını belirtmiştir. Bunun yanında öğretmenlerin bir kısmı Maarif Modelini dijital dönüşüme uyum sağlama olarak değerlendirmiştir. Öğretmenlerin, derslerde sonuçtan ziyade sürece odaklanıldığı görülmektedir (f=12, %75). Öğrenmede sürecin önemli hale geldiği ve öğrencilerin çalışarak geliştiğini belirtmiştir.

Maarif Modelinin beceri temelli ve öğrenci merkezli yönünün sınıfa yansımalarına ilişkin bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin büyük çoğunluğu öğrencilerin her zaman etkinliklere katılmak zorunda olduğunu ifade etmiştir (f=16, %100; K4, K16 ikişer cevap vermiş). Öğrencilerin her etkinlikte görev aldığı ve ödevlerini daha istekli yaparak arkadaşlarıyla paylaştıkları belirtilmiştir. Ayrıca öğretmenler, sık yapılan projeler sayesinde öğrencilerin düşünme ve uygulama becerilerinin geliştiğini ve proje çalışmaları sırasında diğer derslerle ilişki kurduklarını ifade etmiştir (f=11, %68,75).

Sürece verilen önem doğrultusunda öğrencilerin ders dışı zamanlarda da çalışmaya devam ettikleri görülmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin evde derslerine devam ettiklerini ve evde daha fazla çalıştıklarını belirtmiştir (f=12, %75). Etkinlik türlerinin değişmesi ise derse olan ilgiyi artıran bir unsur olarak ifade edilmiştir (f=11, %68,75). Ailelerin sürece dâhil olduğu etkinliklerin dersleri daha ilgi çekici hale getirdiği ve öğrencilerin farklı türde etkinlikler yaparak daha kalıcı öğrenme sağladıkları belirtilmiştir.

Öğrencilerin derse katılım motivasyonuna ilişkin bulgulara göre, öğretmenlerin tamamına yakını (f=16, %93,75) öğrencilerin derse karşı daha istekli olduklarını ifade etmiştir. Atölye çalışmalarının motivasyonu olumlu etkilediği, derslerde sürekli etkinlik yapılmasının istekliliği artırdığı ve öğrencilerin günlük yaşamla dersler arasında bağ kurabildikleri için derse daha istekli oldukları belirtilmiştir. Bununla birlikte az sayıda öğretmen (f=1, %31,25), süreç boyunca verilen fazla ödevlerin zaman zaman öğrencilerin derse olan ilgisini düşürdüğünü ve kalabalık sınıflarda etkinliklerde sıra gelmediğinde öğrencilerin dersten kopabildiğini ifade etmiştir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde katılımcıların ders materyallerine yönelik bakış ve algılarını tespit edebilmek için öğretmenlere 3 soru sorulmuştur. Bu sorular şöyledir:

- Yeni ders kitaplarını ve öğretim materyallerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Materyaller, modelin hedeflediği değer ve becerileri destekliyor mu sizce?
- Ek kaynak veya dijital materyal kullanıyor musunuz? Hangileri daha etkili oluyor?

Öğretmenlerin verdiği cevap Tablo 'ü meydana getirmiştir.

Tablo 4. Öğretmenlerin Ders materyallerine Yönelik Bilgi ve Algıları

Tema	Kategori	Kod
Ders kitaplarına yönelik düşünceleri	Ders kitapları yeterli hale getirildi.	Ders kitaplarındaki etkinlikler konuyu anlamak için yeterlidir. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K11, K12, K14, K15, K16)
		Ders kitaplarındaki metinler güncel olduğu için öğrencilerin ilgisini çekiyor. (K1, K3, K4, K6, K7, K9, K10, K12, K13, K16)
	Ders kitapları hacim olarak küçültüldü.	Ders kitaplarının ikiye bölünmesi taşıma açısından kolaylık sağlıyor. (K1, K4, K5, K6, K7, K8, K10, K11, K12, K13, K15, K16)
		Dinleme metinlerinin fazlalığı kitabı hacimsel olarak küçültmüştü. (K2, K3, K4, K6, K7, K8, K9, K11, K14, K16)
	Sınıflar düzeyinde konu değişimi anlatımı zorlaştırdı.	Üst sınıflarda olan konuların alt sınıflara gelmesi öğretimi zorlaştırdı. (K1, K2, K3, K4, K6, K7, K10, K11, K12, K14, K15, K16)
		Bazı konular öğrencilerin seviyelerinin üzerinde kalıyor. (K2, K5, K8, K10, K13, K16)
	Metin sayısı artırıldı.	Metin sayısının artırılması ve farklı türlerden metinlerin olması niteliği artırıyor. (K1, K2, K4, K5, K7, K8, K9, K11, K12, K14, K15)
		Tema sayısı azalsa bile etkinlik içindeki metinler artırılmış. (K3, K6, K13, K16)
	Etkinlik sayıları artırıldı.	Aynı türden etkinliklerin fazlalığı sıkıcı oluyor. (K1, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K13, K14, K15)
		Konular daraltıldı.
	Dil bilgisi konularının azaltılması öğrencilerin yararına oldu. (K3, K12, K16)	
Materyallerin Maarif modelinin hedefleri ile uygunluğu	Becerileri destekliyor.	Temel dil becerilerini destekliyor. (K1, K2, K3, K4, K6, K7, K8, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
		Okuduğunu anlamayı hedefliyor. (K1, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K15, K16)
	Metinler çocukların seviyesine uygundur.	Ders kitaplarındaki metinler öğrencilerin dikkatini çekiyor. (K1, K2, K5, K7, K8, K10, K11, K13, K14, K15, K16)
		Öğrenciler ders kitaplarında kendilerini buluyor. (K2, K3, K7, K8, K10, K12, K15)
Kitapların geliştirilmeye ihtiyacı var.	Ders kitapları öğrencilerin ilgisini çekmiyor. (K4, K9, K14)	
Ek kaynak veya materyale ait düşünceleri	Dijital kaynaklar yeterlidir.	EBA yeterli oluyor. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
		Ders materyali üreten internet siteleri kullanıyoruz. (K1, K4, K5, K9, K11, K16)
	Kaynak kullanmıyoruz.	Farklı kaynakların kullanımı yasak olduğu için kullanmıyoruz. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
		Sınav odaklı olmadığı için ek kaynağa ihtiyaç duymuyoruz. (K2, K9, K14)
Araştırma ödevleri kullanıyoruz.	Öğrenciler araştırmalar esnasında ek kaynağa ulaşıyor. (K5, K8, K12, K15)	

Tablo 4'te öğretmenlerin ders kitaplarına yönelik görüşlerine ilişkin bulgular, ders kitaplarının genel olarak yeterli ve işlevsel hale getirildiği yönündedir (f=16, %100; K1, K3, K4, K6, K9, K12, K16 ikişer cevap vermiş). Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, ders kitaplarındaki etkinliklerin konuyu anlamak için yeterli olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca ders kitaplarında yer alan metinlerin güncel olması nedeniyle öğrencilerin ilgisini çektiği belirtilmiştir. Bulgular, ders kitaplarının içerik bakımından öğrencilerin öğrenme sürecini desteklediğini göstermektedir.

Ders kitaplarının hacim olarak küçültülmesine öğretmenlere olumlu yaklaşmaktadır (f=16, %100; K4, K6, K7, K8, K11, K16 ikişer cevap vermiştir). Öğretmenlerin önemli bir kısmı kitapların ikiye

bölünmesinin taşıma açısından kolaylık sağladığını ifade etmiştir. Bunun yanında dinleme metinlerinin sayısının artırılmasının kitabın hacmini azalttığı belirtilmiştir. Bu durum, kitapların fiziksel açıdan daha kullanışlı hale getirildiğine işaret etmektedir.

Öğretmenlerin bir bölümü, sınıf düzeylerine göre konu dağılımında yapılan değişikliklerin öğretim sürecini zorlaştırdığını düşünmektedir (f=15, %93,75). Üst sınıflara ait bazı konuların alt sınıf düzeylerine çekilmesinin öğretimi güçleştirdiği görüşünü öğretmenlerin büyük çoğunluğu dile getirmiştir. Bazı konuların öğrencilerin seviyelerinin üzerinde kaldığı da belirtilmiştir. Bulgular, ders kitaplarının seviye uyumu açısından yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Metin ve etkinlik sayısına ilişkin bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin büyük bir kısmı metin sayısının artırılmasının niteliği yükselttiğini ifade etmiştir (f=15, %93,75). Farklı türlerden metinlere yer verilmesinin dersleri zenginleştirdiği öğretmenlerin büyük çoğunluğu tarafından dile getirilmiştir. Tema sayısı azalsa dahi etkinlik içindeki metinlerin artırıldığı yönündeki görüşler ise daha sınırlıdır. Öte yandan öğretmenlerin önemli bir kısmı, aynı türden etkinliklerin fazla olmasının öğrenciler için sıkıcı olduğunu belirtmiştir (f=11, %68,75).

Dil bilgisi konularına ilişkin bulgular, öğretmen görüşlerinin bu noktada farklılaştığını göstermektedir. Öğretmenlerin yarıya yakını, dil bilgisi konularının daraltılmasını olumsuz bir durum olarak değerlendirmiştir (f=8, %50). Buna karşılık az sayıda öğretmen, dil bilgisi konularının azaltılmasının öğrenciler açısından yararlı olduğunu ifade etmiştir (f=3, %18,75). Bulgulara göre, dil bilgisi öğretimine ilişkin uygulamaların öğretmenler arasında tartışmalı bir alan olduğu görülmektedir.

Materyallerin Maarif Modelinin hedefleriyle uyumuna ilişkin bulgular incelendiğinde, öğretmenlere göre ders kitapları temel dil becerilerini desteklemektedir (f=16, %100; K1, K3, K4, K6, K8, K10, K11, K12, K13, K15, K16 ikiye cevap vermiştir). Okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik olduğu görüşü de yaygın olarak dile getirilmiştir. Öğretmenler, ders kitaplarında yer alan metinlerin öğrencilerin seviyelerine uygun olduğunu ve öğrencilerin bu metinlerde kendilerinden izler bulabildiğini belirtmiştir (f=13 %81,25). Bununla birlikte az sayıda öğretmen, ders kitaplarının öğrencilerin ilgisini çekmediğini ve geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir (f=3, %18,75).

Ek kaynak ve materyal kullanımına ilişkin bulgulara göre, öğretmenlerin tamamı dijital kaynakların yeterli olduğunu düşünmektedir (f=16, %100, K1, K4, K5, K9, K11, K16 ikiye cevap vermiştir). Öğretmenler EBA'yı etkin bir şekilde kullanmakta ve yanı sıra bazı öğretmenler, ders materyali üreten internet sitelerinden yararlanmaktadır. Ancak öğretmenlerin tamamı, farklı kaynakların kullanımının yasak olması nedeniyle ek basılı kaynak kullanmadıklarını belirtmiştir (f=16, %100). Ayrıca sınav odaklı bir yapı olmadığı için ek kaynağa ihtiyaç duyulmadığı görüşü de sınırlı sayıda öğretmen tarafından dile getirilmiştir. Araştırma ödevleri kapsamında öğrencilerin ek kaynaklara ulaştığı ise bazı öğretmenler tarafından ifade edilmiştir (f=4, %25).

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde katılımcıların ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin genel bakış ve algılarını tespit edebilmek için öğretmenlere 3 soru sorulmuştur. Bu sorular şöyledir:

- Maarif Modeli, ölçme-değerlendirme yaklaşımında hangi değişiklikleri getirdi?
- Öğrenci başarılarını değerlendirirken hangi yöntem veya araçları kullanıyorsunuz?
- Yeni modelde ölçme süreci sizce öğrencilerin gerçek dil becerilerini yansıtıyor mu?

Öğretmenlerin verdiği cevap Tablo 5'i meydana getirmiştir.

Tablo 5. Öğretmenlerin ölçme değerlendirme sürecine Yönelik Bilgi ve Algıları

Tema	Kategori	Kod
Ölçme değerlendirmedeki değişiklikler	Sürecin değerlendirilmesi önemlidir.	Sonuca değil sürece önem veriyoruz. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
		Öğrencilerin yaptığı etkinliklerin değerlendirilmesi daha kıymetlidir. (K1, K3, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K16)
		Yıl boyu yapılan çalışmalarla genel değerlendirme yapıyoruz. (K2, K3, K4, K6, K7, K9, K10, K11, K13, K14, K15)
	Öğrenciyi düşünmeye sevk eden sınavlar yapıyoruz.	Öğrencileri özellikle konuşma sınavı düşünmeye sevk ediyor. (K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K11, K13, K14, K15)
		Öğrenciler ders dışı etkinliklerle de değerlendirildiği için düşünmeye daha fazla zaman ayırıyor. (K1, K5, K8, K10, K16)
	Anlama yorumlamaya yönelik sınavlar yapıyoruz.	Sınavlarda açık uçlu sorular öğrencilerin üretkenliğini artırıyor. (K1, K3, K6, K7, K8, K9, K11, K12, K13, K14, K16)
		Sınavların test olmayışı öğrencilerin soruları anlayıp anlamadığını gösteriyor. (K2, K4, K8, K12, K15, K16)
	Daha öznel değerlendirmeler yapılıyor.	Öğrencilerin portfolyo değerlendirmeleri, değerlendirmeyi öznelleştiriyor. (K1, K5, K7, K10, K12, K13, K16)
		Bireysel farklılıklar değerlendirmeler esnasında göz önünde bulunduruluyor. (K3, K6, K9, K14, K16)
	Öz değerlendirme formları kullanılıyor.	Öğrenciler kendilerini değerlendiriyor. (K2, K5, K10, K13, K15)
Ölçme değerlendirmedeki araçlar	Yazılı sınavlar kullanıyoruz.	Her dönem ikişer tane sınav yapıyoruz. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
		Beceri temelli sınavlarla ölçüyoruz. (K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K12, K13, K14, K16)
	Süreç değerlendirmesi yapıyoruz.	Yapılan çalışmalarını süreç odaklı olarak değerlendiriyoruz. (K1, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K10, K11, K12, K13, K14, K16)
		Sonuca ulaşamayan öğrencileri de süreç açısından değerlendiriyoruz. (K2, K3, K6, K11, K15)
	Portfolyo değerlendirmeleri yapıyoruz.	Öğrencilerin yıl boyu yaptığı çalışmalarını portfolyoları aracılığıyla değerlendiriyoruz. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
	Akran değerlendirmeleri yapıyoruz.	Öğrenciler arkadaşlarını değerlendiriyor. (K1, K4, K5, K7, K9, K10, K11, K13, K16)
Öğrenciler grup halinde diğer grupları değerlendiriyor. (K3, K4, K8, K14)		
Dil becerilerini yansıtma	Evet yansıtıyor.	Konuşma, dinleme ve klasik sınavlar temel becerileri değerlendiriyor. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
		Sınavlar tüm becerileri eşit oranda ölçüyor. (K2, K3, K6, K9, K10, K12, K13, K14, K15, K16)
	Farklı becerileri ölçen sınavlar öğrencileri zorluyor	Farklı becerileri ölçen sınavlar öğrencilerin dikkatini dağıtıyor. (K3, K6, K8, K9, K11, K12, K14, K15)
		Farklı becerileri ölçen sınavlar öğrencilerin enerjisini bölüyor. (K1, K5, K7, K8, K13, K16)

Tablo 5'teki veriler öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin görüşlerini göstermektedir. Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmede sonuçtan çok sürece odaklanan bir anlayışı benimsediklerini belirtmektedir (f=16, %100; K1, K2, K5, K12, K15, K16 ikişer cevap K3, K4, K7, K9, K10, K11, K13, K14 üçer cevap vermiştir). Öğretmenlerin tamamı, değerlendirmede sürecin önemli olduğunu vurgulamış ve sonuca değil, yıl boyunca yapılan çalışmaların dikkate alındığını ifade etmiştir. Öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinliklerin değerlendirilmesinin daha kıymetli olduğu ve yıl boyu yapılan çalışmalar

üzerinden genel bir değerlendirme yapıldığı öğretmenlerin büyük çoğunluğu tarafından dile getirilmiştir.

Öğretmenlerin önemli bir kısmı, ölçme araçlarının öğrencileri düşünmeye sevk edecek şekilde yapılandırıldığını belirtmiştir (). Özellikle konuşma sınavlarının öğrencileri düşünmeye yönlendirdiği görüşü yaygındır (f=14, %87,5). Bunun yanında, öğrencilerin ders dışı etkinlikler aracılığıyla da değerlendirilmesinin, düşünme sürecine daha fazla zaman ayırmalarını sağladığı ifade edilmiştir. Anlama ve yorumlamaya dayalı sınavlara ilişkin bulgularda ise açık uçlu soruların öğrencilerin üretkenliğini artırmakta, sınavların test formatında olmaması da öğrencilerin konuyu gerçekten anlayıp anlamadıklarının öğretmenler tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır (f=14, %87,5).

Değerlendirme sürecinde öznel yaklaşımların öne çıktığı görülmektedir (f=11, %68,75). Öğrencilerin portfolyo çalışmalarıyla değerlendirilmesi ve bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması öğretmenler tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Ayrıca öz değerlendirme formlarının kullanıldığı ve değerlendirme sürecinde öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini değerlendirme fırsatı bulduğu ifade edilmiştir.

Ölçme ve değerlendirmede kullanılan araçlara ilişkin bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin tamamının yazılı sınavları kullandığı (f=16, %100; K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K12, K13, K14, K16) ikişer cevap vermiştir) görülmektedir. Her dönem ikişer sınav yapıldığı, bununla birlikte bu sınavların beceri temelli olduğu ve sürecin değerlendirilmesine yönelik olarak yapılandırıldığı da belirtilmiştir.

Öğretmenlere göre sonuç yerine sürecin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Sonuca ulaşamayan öğrencilerin dahi süreç içindeki performanslarının dikkate alındığı (f=15, %93,75) öğretmenler tarafından belirtilmiştir. Portfolyo değerlendirmelerinin yaygın olarak kullanıldığı (f=16, %100) ve öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmaların bu yolla değerlendirildiği bulgular arasında yer almaktadır. Ayrıca akran değerlendirmelerinin (f=12, %75) bireysel ve grup çalışmaları kapsamında uygulandığı görülmektedir.

Ölçme araçlarının il becerilerini yansıtma durumuna ilişkin bulgulara göre öğretmenlerin tamamının ölçme araçlarının temel dil becerilerini yansıttığını düşündüğünü ortaya koymaktadır (f=16, %100; (K2, K3, K6, K9, K10, K12, K13, K14, K15, K16) ikişer cevap vermiştir). Konuşma, dinleme ve klasik sınavların dil becerilerini değerlendirdiği ve sınavların büyük ölçüde tüm becerileri kapsadığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte bazı öğretmenler, farklı dil becerilerini aynı anda ölçen sınavların öğrenciler açısından zorlayıcı olabildiğini (f=13, %81,25), öğrencilerin dikkatini dağıttığını ve enerjilerini böldüğünü belirtmiştir. Bu bulgular, ölçme ve değerlendirme sürecinde beceri çeşitliliğinin dengeli bir biçimde ele alınması gerektiğine işaret etmektedir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde katılımcıların uygulamada karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerilerini tespit edebilmek için öğretmenlere 3 soru sorulmuştur. Bu sorular şöyledir:

- Yeni modelin uygulanmasında hangi zorluklarla karşılaştınız?
- Bu zorlukları aşmak için okul yönetimi veya bakanlık tarafından hangi destekler sağlanıyor?
- Sizce öğretmenlerin bu sürece uyum sağlaması için neler yapılmalı?

Öğretmenlerin verdiği cevap Tablo 6'yı meydana getirmiştir.

Tablo 6. Öğretmenlerin karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri

Tema	Kategori	Kod
Karşılaşılan zorluklar	Yabancı olduğu bir sistemle karşı karşıyayız.	Daha önce çalışmadığım bir sistem beni zorluyor. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
		Yeteri kadar hazır olmadığım için zorlanıyorum. (K2, K3, K6, K7, K11, K12, K15)
	Yeteri kadar eğitim almadığımız bir sistem.	3 günlük eğitimle derse başladık. (K1, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K16)
		Uygulamalı ders örneği görmedik. (K3, K6, K8, K11, K15)
		Eğitim alırken ders kitaplarını görmemiştik. (K2, K5, K10, K13)
	Kalabalık sınıflar etkinliklerde zorlayıcı oluyor.	Kitaplardaki etkinlikler daha çok az mevcutlu sınıflara uygun. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
		Her öğrencinin etkinliği yapması için yeteri kadar zamanımız yok. (K2, K5, K11, K14, K16)
	Farklı becerileri ölçmekte ayrı sınavların yapılması zorlayıcı oluyor.	Sınav haftası gelince zamanı yetiştiremiyoruz. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
		Öğrenciler sınavlara yeteri kadar hazırlanamıyor. (K4, K7, K13, K16)
	Ders kitapları çok yoğun.	Ders kitaplarında etkinlik sayısı çok fazla. (K1, K2, K4, K5, K7, K8, K10, K11, K12, K14, K15)
Aynı etkinliği tekrar tekrar yapıyoruz. (K3, K8, K10, K14, K16)		
Özgüven eksikliği olan çocuklar çekimser kalıyor.	Özellikle konuşma sınavlarında öğrenciler konuşmak istemiyor. (K2, K3, K5, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K15, K16)	
Bakanlık desteği	Evet alıyoruz.	Videoları izlememizi öneriyorlar. (K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K11, K13, K14, K16)
		Zorlandığımız konularda eğitimler veriliyor. (K4, K6, K10, K16)
	Öğretmen değerlendirme kısmı açılmalı.	Öğretmenlerin programı değerlendirmelerine yönelik bir sistem olmalıdır. (K1, K4, K5, K7, K8, K10, K11, K12, K15)
Süreçe uyum için öneriler	Öğretmenlere daha kapsamlı hazırlık eğitimi verilmeli.	Öğretmenler 3-4 günlük eğitimlerle derse gönderilmemelidir. (K1, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K16)
		Hazırlık eğitimleri çeşitlendirilmelidir. (K1, K2, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K12, K13, K14, K16)
		Eğitimlerde materyaller kullanılmalıdır. (K1, K4, K5, K8, K10, K11, K13, K14, K16)
	Derse girmeye yeni başlayan öğretmenlere eğitim verilmeli.	Yeni atanan veya daha önce eğitim almayan öğretmenlere eğitim verilmelidir. (K2, K3, K5, K8, K9, K11, K12, K15)
		Ücretli öğretmenlik yapan öğretmenlere yönelik eğitim çalışmaları yapılmalıdır. (K3, K15)
	Örnek ders uygulamaları yapılabilir.	Öğretmenler için örnek bir ders işlenmelidir. (K2, K5, K8, K11, K14)
Öğretmenler için pilot uygulamalar yapılmalıdır. (K1, K6, K10, K15)		
Öğretmenler programı bilmelidir.	Her öğretmenin programı en ince ayrıntısına kadar öğrenmesi ve uygulaması sağlanmalıdır. (K2, K7, K10, K11, K15)	

Tablo 6'da öğretmenlerin uygulama sürecinde karşılaştıkları zorluklara, bakanlık desteğine ilişkin görüşlerine ve sürece uyum için geliştirdikleri önerilere yer verilmiştir. Bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun uygulamada çeşitli yapısal ve pedagojik güçlüklerle karşılaştıkları görülmektedir. Öğretmenlerin tamamı, uygulanan sistemin kendileri için yabancı bir sistem olduğunu (f=16, %100; K2, K3, K6, K7, K11, K12, K15) ikişer cevap vermiş ve bu durumun süreci zorlaştırdığını ifade etmiştir. Daha önce bu sistemle çalışmamış olmanın ve yeterli hazırlık yapılmadan uygulamaya geçilmesinin de öğretmenlerde zorlanmaya neden olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin önemli bir kısmı, sürece başlamadan önce yeterli eğitim almadıklarını dile getirmiştir (f=14, %87,5).

Özellikle verilen eğitimin süresinin kısa olduğu (3 günlük eğitim), uygulamalı ders örneklerinin sunulmadığı ve ders kitaplarının eğitim sürecinde incelenmediği vurgulanmıştır. Bu bulgular, öğretmenlerin uygulamaya yönelik donanım eksikliği yaşadıklarını göstermektedir.

Sınıf mevcutlarına ilişkin bulgulara göre öğretmenlerin tamamı, kalabalık sınıflarda etkinliklerin uygulanmasını zorlaştırdığını ifade etmiştir (f=16, %100; K2, K5, K11, K14, K16 ikişer cevap vermiş). Ders kitaplarında yer alan etkinliklerin daha çok az mevcutlu sınıflara uygun olduğu, her öğrencinin etkinliğe katılımını sağlamak için yeterli zamanın bulunmadığı belirtilmiştir. Bu durum, öğretim sürecinde planlanan etkinliklerin sınıf gerçekliğiyle örtüşmediğine işaret etmektedir. Öğretmenlerin tamamı, farklı dil becerilerini ölçmek amacıyla ayrı sınavlar yapılmasının zaman açısından zorlayıcı olduğunu belirtmiştir (f=16, %100; K4, K7, K13, K16 ikişer cevap vermiştir.). Özellikle sınav haftalarında süreyi yetiştirmekte zorlandıkları ve bu durumun öğrencilerin sınavlara yeterince hazırlanmasını da olumsuz etkilediği ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra ders kitaplarının yoğunluğu da öğretmenlerin sıkça dile getirdiği bir diğer sorun olarak öne çıkmıştır (f=13, %81,25). Etkinlik sayısının fazla olması ve bazı etkinliklerin tekrar edilmesi öğretim sürecini zorlaştıran etkenler arasında yer almaktadır. Öğrenci özelliklerine ilişkin olarak ise öğretmenler, özgüven eksikliği olan öğrencilerin çekimser kaldığını (f=11, %68,75) özellikle konuşma sınavlarında çekingen öğrencilerin zorlandığını belirtmişlerdir. Bu durum, ölçme ve değerlendirme sürecinde bazı öğrencilerin potansiyellerini tam olarak yansıtamamalarına neden olabilmektedir.

Öğretmenlerin bakanlık desteğine ilişkin bulguları incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunluğu (f=13, %81,25) bakanlıktan belirli düzeyde destek aldığını ifade ettiği görülmektedir. Destek isteyen öğretmenlere bakanlık tarafından video içeriklerin önerildiği ve zorlanılan konularda eğitimler düzenlendiği belirtilmiştir. Bununla birlikte öğretmenler, öğretmenlerin programı değerlendirebileceği bir geri bildirim sisteminin oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır (f=9, %56,25). Bu bulgu, öğretmenlerin uygulama sürecine daha aktif biçimde katılma ve görüşlerini iletme ihtiyacında olduklarını göstermektedir.

Sürece uyum için geliştirilen öğretmen önerileri incelendiğinde, öğretmenlerin büyük çoğunluğu hazırlık eğitimlerinin kapsamının artırılması ve çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir (f=14, %87,5). Öğretmenler, kısa süreli eğitimlerle uygulamaya geçilmemesi gerektiğini, eğitimlerde materyal kullanımına ve uygulamalı çalışmalara yer verilmesinin önemini vurgulamıştır. Ayrıca derse yeni başlayan, daha önce eğitim almamış ya da ücretli öğretmenlik yapan öğretmenlere yönelik özel eğitimlerin düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir (f=8, %50). Bunun yanında örnek ders uygulamaları ve pilot çalışmaların öğretmenlerin süreci daha iyi kavramalarına katkı sağlayacağı ifade edilmiştir (f=7, %43,75). Öğretmenler ayrıca, programın tüm ayrıntılarıyla bilinmesi ve tüm öğretmenlerin bu konuda yeterli düzeyde bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirmiştir (f=5, %31,25). Bu bulgular, uygulama sürecinde karşılaşılan zorlukların büyük ölçüde hazırlık, eğitim, zaman ve sınıf koşullarıyla ilişkili olduğunu; sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için öğretmenlere yönelik kapsamlı ve uygulamaya dayalı desteklerin artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde katılımcıların mesleki gelişimlerini ve aldıkları öğretmen eğitimlerini tespit edebilmek için öğretmenlere 3 soru sorulmuştur. Bu sorular şöyledir:

- Maarif Modeli hakkında herhangi bir hizmet içi eğitim aldınız mı?
- Bu eğitimlerin içeriği ve uygulaması yeterli miydi?
- Öğretmenlerin yeni modele uyumunu kolaylaştıracak hangi tür eğitimlere ihtiyaç var?

Öğretmenlerin verdiği cevap Tablo 7'yi meydana getirmiştir.

Tablo 7. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ve aldıkları eğitimlere Yönelik Bilgi ve Algıları

Tema	Kategori	Kod
Hizmet içi eğitimler aldık	Hazırlayıcı eğitimler aldık.	Program başlarken kısa süreli eğitim aldık. (K1, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K16)
	Zümre eğitimi yaptık.	Süreç içinde zümrelerimizle birlikte bilgi paylaşımı yaptık. (K2, K3, K6, K8, K11, K13, K15)
	Dijital platformlardan eğitim aldık.	Derslerde faydalanabileceğimiz eğitimleri ÖBA platformu üzerinden aldık. (K4, K9, K14, K16) Çevrim içi sempozyumlara katıldık. (K4, K11, K16)
Eğitimlerin içeriği	Yetersizdir.	Süre çok kısa sürdü. (K1, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K16) Yeteri kadar etkinlik yapılmadı. (K1, K2, K5, K6, K8, K9, K13, K16) Örnek ders işlenmedi. (K2, K4, K7, K11, K14)
	Yeterlidir.	Sonrasında araştırma yapan öğretmenler için yeterlidir. (K4, K6, K9, K13)
	Uygulayıcı eğitimler olmalı	Öğretmenler için örnek dersler yapılabilir. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16) Simülasyon uygulaması örnek dersler için kullanılabilir. (K2, K3, K7, K8, K11, K14)
Modele uyumu kolaylaştıracak eğitimler	Öğretmenler kendini geliştirmeli	Öğretmenlere kendilerini geliştirecek eğitimler için rehberlik edilmelidir. (K1, K3, K7, K10, K12, K15) Bolca araştırma yapılmalıdır. (K2, K3, K5, K8, K10, K13, K16)

Tablo 7’de öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere ilişkin deneyimleri, aldıkları eğitimlerin içeriğine yönelik değerlendirmeleri ve modele uyumu kolaylaştıracak eğitimlere ilişkin görüşleri yer almaktadır. Bulgular, öğretmenlerin çeşitli hizmet içi eğitimlere katıldıklarını ancak bu eğitimlerin niteliğine ilişkin farklı değerlendirmelerde bulduklarını göstermektedir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, programın başlangıcında kısa süreli hazırlayıcı eğitimler aldıklarını ifade etmiştir (f=14, %87,5). Bunun yanı sıra bazı öğretmenler süreç içerisinde zümre çalışmaları yoluyla bilgi paylaşımı yaptıklarını belirtmiştir (f=7, %43,75). Dijital platformlar aracılığıyla alınan eğitimlere (f=6, %37,5) ilişkin olarak ise öğretmenlerin bir kısmı ÖBA platformu üzerinden derslerde faydalanabilecekleri eğitimlere katıldıklarını, bazı öğretmenlerin de çevrim içi sempozyumlara katılım sağladıklarını ifade etmiştir. Bu bulgular, öğretmenlerin farklı kaynaklar aracılığıyla mesleki gelişimlerini desteklemeye çalıştıklarını göstermektedir.

Eğitimlerin içeriğine ilişkin bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun hizmet içi eğitimleri yetersiz bulunduğu görülmektedir (f=14, %87,5). Eğitim süresinin kısa olması, yeterli sayıda etkinlik yapılmaması ve örnek ders uygulamalarına yer verilmemesi öğretmenler tarafından en sık dile getirilen sorunlar arasında yer almaktadır. 2 öğretmen ise bu eğitimleri almadığı için (ücretli öğretmenler) eğitimlerin içeriği ile ilgili sorulara cevap vermemiştir. Bununla birlikte eğitimlerin sonrasında bireysel olarak araştırma yapan öğretmenler için eğitimlerin yeterli olacağı (f=4, %25) az sayıda öğretmen tarafından belirtilmiştir. Bu durum, eğitimlerin temel düzeyde bir çerçeve sunduğunu ancak uygulamaya dönük derinliğinin sınırlı kaldığını göstermektedir.

Modele uyumu kolaylaştıracak eğitimlere ilişkin görüşler incelendiğinde, öğretmenlerin tamamının uygulayıcı nitelikte eğitimlerin gerekli olduğunu vurguladığı görülmektedir (f=16, %100). Özellikle öğretmenler için örnek derslerin yapılması, uygulama sürecinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak önemli bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bazı öğretmenler, örnek derslerin simülasyon uygulamalarıyla desteklenebileceğini ifade etmiştir. Bunun yanında öğretmenlerin bir kısmı, öğretmenlerin kendi mesleki gelişimlerini destekleyecek şekilde (f=11, %68,75) yönlendirilmesi ve rehberlik edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Öğretmenlerin bireysel araştırma yapmalarının sürece uyumu artıracığı görüşü de dile getirilmiştir.

Genel olarak bulgular, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere erişim sağladıklarını ancak bu eğitimlerin süresi ve uygulama boyutunun yetersiz kaldığını; modele uyumun sağlanabilmesi için daha uzun süreli, uygulamaya dayalı ve öğretmenleri aktif kılan eğitimlere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde katılımcıların Maarif Modeline yönelik genel değerlendirmelerini ve önerilerini tespit edebilmek için öğretmenlere 3 soru sorulmuştur. Bu sorular şöyledir:

- Maarif Modeli'nin Türkçe eğitimi açısından güçlü yönleri nelerdir?
- Zayıf ya da geliştirilmesi gereken yönleri sizce neler?
- Son olarak, Maarif Modeli'nin uzun vadede Türkçe öğretimine ne tür katkılar sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Öğretmenlerin verdiği cevap Tablo 8'i meydana getirmiştir.

Tablo 8. Öğretmenlerin Maarif modeline yönelik genel değerlendirmeleri

Tema	Kategori	Kod
Türkçe eğitimi açısından	Okumaya önem veren bir programdır.	Öğrencileri okumaya sevk ediyor. (K1, K3, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16)
		Öğrencilere zorunlu olarak kitap okutuyor. (K1, K3, K5, K8, K12, K15)
		Okuma metinleri öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırıyor. (K2, K6, K7, K9, K13, K16)
	Temel dil becerilerine önem veriyor.	4 dil becerisini de göz önünde bulunduran bir program. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
		Tüm dil becerilerini ölçüyoruz. (K3, K5, K6, K7, K8, K11, K12, K15)
	Öğrenciye rehberlik ediyor	Öğrenci süreçte aktif rol oynuyor. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
		Öğrenci sadece izlemeyip öğretmen rehberliğine sürece katılıyor. (K1, K4, K6, K7, K9, K10, K15)
	Nitelikli metinler var.	Ders kitaplarındaki metinler kaliteli. (K2, K5, K8, K9, K11, K12, K13, K15, K16)
		Ders kitaplarındaki metinler güncel ya da güncel yakın. (K2, K3, K7, K10, K14)
	Öğrencilerin kültür düzeylerini artıran metinler var.	Farklı türdeki metinlerle öğrencilerin kültür ve bilgi düzeyleri artırılıyor. (K3, K7, K9, K14, K16)
Zayıf ya da güçlü yönleri	Etkinliklerin zorlayıcı olduğu durumlar oluyor.	Etkinliklerde ne denilmek istediğini anlayamadığımız zamanlar oluyor. (K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K13, K14, K15, K16)
		Benzer etkinliklerin tekrarı öğrencileri sıkıyor. (K1, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K12, K13, K14, K16)
	Kalabalık sınıflarda uygulamalarda zorlanıyoruz.	Öğrencilerin yaptığı etkinlikleri öğrenci sayısı fazla olan sınıflarda yetiştiremiyoruz. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16)
		Grup çalışmalarında kalabalık sınıflarda kaos çıkıyor. (K2, K5, K6, K11, K15)
		Maarif modelindeki eğitim sistemi ile LGS örtüşmüyor. (K1, K2, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K12, K13, K15, K16)

	LGS ile örtüşmeme durumu var.	Sınav sistemi olmayan bir modelde sınava hazırlanmak zor oluyor. (K1, K5, K7, K11, K14)
	Kazanımlardaki seviye değişikliği programı zayıflattı.	Sınıf seviyelerindeki dil bilgisi kazanımlarının azaltılması ya da çıkarılması programı zayıflattı. (K2, K5, K6, K10, K12, K14, K15) Metin türlerinin azaltılması programı daralttı. (K1, K5, K8, K13, K16)
Uzun vadede katkıları	Sınıf mevcudu etkili olur.	Öğrenci başarısında ve başarısızlığında sınıf mevcudu etkili olur. (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16) Kalabalık sınıflarda başarıyı düşürür. (K2, K3, K4, K6, K7, K8, K9, K11, K12, K13, K14, K15)
	LGS mantığı ile zor uyumuyor.	Öğrenciler sınava hazırlanmak isterken sürece uyum sağlamakta zorlanıyor. (K2, K3, K4, K6, K7, K8, K9, K11, K12, K13, K15, K16) Sınavsız bir sistem için uygun bir model değil. (K2, K6, K9, K13, K14)
	Okuma anlamaya katkısı olur.	Zorunlu okuma etkinlikleri kitap okuma alışkanlığı kazandırır. (K1, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K12, K13, K16) Okuduğunu anlama becerisini geliştirir. (K1, K4, K7, K11, K15)
	Farkındalığı yüksek nesiller yetiştirir.	Erdem-değer yaklaşımı dolayısıyla çevresine karşı duyarlı ve farkındalığı yüksek nesiller yetiştirir. (K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K15, K16)

Tablo 8’de öğretmenlerin programı Türkçe eğitimi açısından değerlendirmelerine, programın güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin görüşlerine ve programın uzun vadeli katkılarına yönelik düşüncelerine yer verilmiştir. Bulgular, öğretmenlerin programı genel olarak Türkçe eğitiminin temel amaçları doğrultusunda olumlu değerlendirirken, uygulamaya ve sınav sistemine ilişkin bazı sınırlılıklara dikkat çektiklerini göstermektedir.

Model öğretmenler tarafından Türkçe eğitimi açısından değerlendirildiğinde öğretmenlerin büyük çoğunluğu programın okumaya önem veren bir yapıya sahip olduğunu ifade etmiştir (f=16, %100; K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K12, K13, K15, K16 ikiye cevap vermiştir). Öğrencilerin okumaya teşvik edildiği, zorunlu okuma etkinlikleri aracılığıyla kitap okuma alışkanlığının kazandırılmaya çalışıldığı ve okuma metninin bu alışkanlığın gelişimine katkı sağladığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin tamamı, programın temel dil becerilerini merkeze aldığını vurgulamıştır (f=16, %100; K3, K5, K6, K7, K8, K11, K12, K15 ikiye cevap vermiştir). Programın dört temel dil becerisini bütüncül bir biçimde ele aldığı ve ölçme sürecinde tüm becerilerin değerlendirildiği öğretmen görüşleriyle desteklenmiştir.

Öğrencinin öğrenme sürecindeki rolüne ilişkin bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin tamamı programın öğrenciyi merkeze alan ve rehberlik temelli bir anlayış benimsediğini ifade etmiştir (f=16, %100; K1, K4, K6, K7, K9, K10, K15). Öğretmenlere göre öğrenci süreçte aktif rol almakta, öğretmen ise öğrenciyi rehberlik etmektedir. Bu durum, programın yapılandırmacı yaklaşımla uyumlu bir öğretim anlayışı sunduğunu göstermektedir. Ders kitaplarına ilişkin bulgularda, öğretmenlerin büyük bir kısmı kitaplarda yer alan metinleri nitelikli ve güncel olarak değerlendirmektedir (f=13; %81,25). Metinlerin öğrencilerin kültürel ve bilişsel gelişimlerine katkı sağladığı, farklı türlerdeki metinlerle öğrencilerin kültür ve bilgi düzeylerinin artırdığı ifade edilmiştir (f=5; %31,25). Bu bulgular, ders kitaplarının içerik açısından olumlu değerlendirildiğini göstermektedir.

Programın güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin bulgular incelendiğinde ise öğretmenlerin tamamı, ders kitaplarındaki bazı etkinliklerin anlaşılmasının zor olduğunu ve benzer etkinliklerin tekrar edilmesinin

öğrencilerde sıkılmaya yol açtığını belirtmiştir (f=16, %100; K1, K3, K4, K5, K8, K9, K13, K14, K16 ikişer cevap vermiştir). Ayrıca öğretmenlerin tamamı, kalabalık sınıflarda uygulamaların yürütülmesinde ciddi güçlükler yaşandığını ifade etmiştir (f=16, %100; K2, K5, K6, K11, K15 ikişer cevap vermiştir). Özellikle grup çalışmalarında sınıf yönetiminin zorlaştığı vurgulanmıştır.

Öğretmenlerin dikkat çektiği bir diğer önemli bulgu, programın LGS ile örtüşme düzeyine ilişkindir. Öğretmenlerin bir kısmı, programın ölçme ve değerlendirme anlayışı ile LGS'nin sınav odaklı yapısının örtüşmediğini belirtmiştir (f=14, %87,5). Sınav sistemi temelli olmayan bir modelde öğrencileri merkezi sınavlara hazırlamanın zorlaştığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte bazı öğretmenler, kazanımlardaki seviye değişikliklerinin programı zayıflattığını; özellikle dil bilgisi kazanımlarının azaltılması ve metin türlerinin daraltılmasının programın kapsamını sınırladığını dile getirmiştir (f=11; %68,75).

Programın uzun vadeli katkılarına ilişkin bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin tamamı sınıf mevcudunun öğrenci başarısı üzerinde belirleyici bir etken olduğunu vurgulamıştır (f=16, %100; K2, K3, K4, K6, K7, K8, K9, K11, K12, K13, K14, K15 ikişer cevap vermiştir). Kalabalık sınıfların başarıyı düşürdüğü görüşü yaygındır. Ayrıca öğretmenlerin büyük çoğunluğu, programın mevcut LGS mantığıyla uzun vadede uyum sağlamasının zor olduğunu ifade etmiştir (f=13, %81,25). Buna karşın öğretmenler, programın okuma-anlama becerilerine önemli katkılar sağlayacağını belirtmiştir (f=15, %93,75). Zorunlu okuma etkinliklerinin kitap okuma alışkanlığı kazandıracağı ve öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştireceği ifade edilmiştir. Bunun yanında öğretmenlerin büyük çoğunluğu (f=14, %87,5), erdem-değer yaklaşımı doğrultusunda programın çevresine duyarlı, farkındalığı yüksek bireyler yetiştirilmesine katkı sağlayacağını dile getirmiştir.

Bulgulara göre, programın Türkçe eğitiminin temel amaçlarıyla büyük ölçüde örtüştüğünü; ancak sınıf mevcudu, uygulama koşulları ve merkezi sınav sistemiyle uyum açısından bazı yapısal sorunlar barındırdığını söylemek mümkündür.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'na ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşleri incelenmiştir. Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, öğretmenlerin Maarif Modelini kuramsal çerçevesi ve eğitim anlayışı bakımından büyük ölçüde olumlu değerlendirdikleri; ancak uygulama sürecinde çeşitli yapısal ve pedagojik güçlüklerle karşılaştıkları görülmektedir.

Araştırma bulguları, Maarif Modelinin öğrenci merkezli, süreç odaklı ve yapılandırmacı bir anlayışı benimsediğini ortaya koymaktadır. Öğretmenler, modelde öğretmenin rehber, öğrencinin ise aktif katılımcı rolünde olduğunu; öğrenme süreçlerinin yaparak ve yaşayarak gerçekleştiğini belirtmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar Duyul ve diğerleri tarafından yapılan (2025) çalışmanın sonuçları ile de örtüşmektedir. Sürecin izlenmesine verilen önem, portfolyo çalışmaları ve proje temelli etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin öğrenme sürecinin bütüncül biçimde değerlendirildiğini göstermektedir. Bu yönüyle modelin, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra bilişsel, duyuşsal ve sosyal becerilerini destekleyen bir yapı sunduğu söylenebilir.

Türkçe eğitimi açısından değerlendirildiğinde, Maarif Modelinin okumaya önem veren, temel dil becerilerini bir bütün olarak ele alan ve erdem-değer yaklaşımını merkeze alan bir program olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen görüşleri, zorunlu okuma etkinliklerinin okuma alışkanlığı kazandırmada ve okuduğunu anlama becerisini geliştirmede etkili olabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca ders kitaplarında yer alan metinlerin büyük ölçüde nitelikli, güncel ve öğrencilerin kültürel gelişimini destekleyici nitelikte olduğu belirlenmiştir.

Ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin bulgular, modelin sonuçtan ziyade süreci ön plana alan bir anlayış benimsediğini göstermektedir. Yazılı sınavların yanı sıra portfolyo, akran değerlendirmesi ve öz

değerlendirme gibi alternatif ölçme araçlarının kullanılması, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha iyi yansıtabilmektedir. Bununla birlikte farklı dil becerilerini aynı anda ölçmeye yönelik uygulamalar, bazı öğrenciler açısından zorlayıcı olabilmekte ve bu durumun dikkat dağınıklığına yol açabileceği de bulgular arasında yer almaktadır.

Araştırmada öne çıkan önemli sonuçlardan biri de uygulama sürecinde karşılaşılan zorlukların büyük ölçüde sınıf mevcudu, zaman yönetimi ve öğretmenlere yönelik hazırlık eğitimlerinin yetersizliğidir. Duyul ve diğerlerinin (2025) yaptıkları çalışmada da benzer şekilde kalabalık sınıflarda, etkinliklerin uygulanması ve sürecin etkin biçimde yürütülmesi zorlaşmaktadır (Duyul ve diğerleri, 2025). Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, verilen hizmet içi eğitimlerin süresinin kısa olduğunu, uygulamaya dönük örneklerin yetersiz kaldığını ve modele uyum için daha kapsamlı, uygulayıcı nitelikte eğitimlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir.

Maarif Modelinin felsefi ve pedagojik açıdan güçlü bir çerçeve sunduğu ancak uygulamanın etkililiğinin sınıf koşulları, öğretmen eğitimi ve merkezi sınav sistemiyle uyum gibi faktörlerden doğrudan etkilendiği görülmüştür. Özellikle LGS odaklı sınav sistemi ile süreç temelli bu model arasındaki uyumsuzluklar, öğretmenler tarafından önemli bir sorun alanı olarak görülmektedir.

Özetle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin hedefleri ile Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programının temel amaçları büyük ölçüde örtüşmektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; okuma-anlama becerileri, değerler eğitimi ve öğrenci merkezli öğrenme açısından önemli potansiyeller barındırmaktadır. Ancak bu potansiyelin etkili biçimde hayata geçirilebilmesi için uygulama koşullarının iyileştirilmesi, öğretmenlere yönelik uygulamalı ve uzun süreli hizmet içi eğitimlerin artırılması ve sınıf mevcutlarının dikkate alınması gerekmektedir.

Çalışmanın bulgularından hareketle Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde daha iyi sonuçlar elde edilebilmesi için geliştirilen öneriler şöyledir:

Öğretmenler için düzenlenen hizmet içi eğitimlerin güçlendirilmesi eğitim kalitesini de artıracaktır. Maarif Modelinin felsefesi, öğretim süreçleri ve ölçme-değerlendirme yaklaşımı konusunda öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler artırılmalı; bu eğitimler kısa süreli ve kuramsal anlatımların ötesine geçerek uygulamalı, örnek ders planları ve sınıf içi etkinlikler içeren nitelikte düzenlenmelidir.

Sınıf mevcutlarının azaltılması ve fiziksel koşulların iyileştirilmesi öğretmenlerin ders esnasındaki uygulamalarını kolaylaştıracaktır. Öğrenci merkezli ve süreç odaklı etkinliklerin etkili biçimde yürütülebilecek, grup çalışmaları, proje temelli etkinlikler ve portfolyo uygulamalarını destekleyecek fiziksel sınıf ortamları oluşturulmalıdır.

Programda yer alan etkinliklerin mevcut ders saatleri içinde uygulanabilirliğini artırmak amacıyla kazanım yoğunluğu gözden geçirilmeli, öğretmenlere esneklik tanıyan planlama rehberleri hazırlanmalıdır.

Ölçme ve değerlendirmede alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarının (portfolyo, öz değerlendirme, akran değerlendirmesi vb.) nasıl uygulanacağına ilişkin öğretmenlere somut örnekler sunulmalı; özellikle farklı dil becerilerinin aynı anda ölçüldüğü uygulamalarda öğrencilerin yaş düzeyleri ve bilişsel özellikleri dikkate alınmalıdır.

Süreç temelli öğrenmeyi esas alan Maarif Modeli ile LGS odaklı sınav sistemi arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalı; sınav sisteminde okuma-anlama, üst düzey düşünme ve dil becerilerini ölçen sorulara daha fazla yer verilmelidir.

Ders kitaplarında yer alan nitelikli metinlerin yanı sıra, zorunlu ve serbest okuma etkinlikleri çeşitlendirilerek öğrencilerin okuma alışkanlıkları desteklenmeli; okuma sürecini izlemeye yönelik rehber materyaller geliştirilmelidir.

Maarif Modelinin uygulama süreci düzenli olarak izlenmeli, öğretmenlerden alınan geri bildirimler doğrultusunda programda güncellemeler yapılmalı ve iyi uygulama örnekleri paylaşılmalıdır.

Belirtilen önerilerin hayata geçirilmesi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin Ortaokul Türkçe Dersi bağlamında daha etkili, sürdürülebilir ve öğretmenler tarafından daha kolay uygulanabilir hâle gelmesine katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

Akyüz, Y. (2009). *Türk eğitim tarihi M.Ö. 1000–M.S. 2011*. Pegem Akademi, Ankara.

Duyul, S., Duyul, Y., Kesman, M., & Kesman, M. (2025). Türkiye yüzyılı maarif modeli konusunda öğretmen görüşleri. *Ulusal Eğitim Dergisi*, 5(3), 20262.

Patton, M. Q. (2014). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri* (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.). Pegem Akademi. (Orijinal eserin yayımlanma tarihi 2002)

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılacak nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 6(24), 543–559.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Türkiye yüzyılı maarif modeli*. <https://tymm.meb.gov.tr/> 13.10. 2025 tarihinde erişildi.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9